

THE IMPORTANCE OF GREEN JOBS IN THE MODERN ECONOMY

Abdikarimova Aynura Abay kizi

Student of Tashkent State Technical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664609>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2024

Accepted: 04th July 2024

Online: 05th July 2024

KEYWORDS

Green economy, green investments, green urbanization, green technologies, green jobs.

ABSTRACT

The article highlights the importance of "green" jobs in the economy and the experience of PERI. "Green" jobs in industry and agriculture are, first of all, those that correspond to the concept of decent work: safe conditions, adequate wages, stable employment, respect for human labor rights. In practice, these are considered to be workplaces where decent work indicators are in effect with an orientation towards environmental protection.

ВАЖНОСТЬ «ЗЕЛЕННЫХ» РАБОЧИХ МЕСТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Абдикаримова Айнуро Абай кызы

Студент Ташкентского государственного технического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664609>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2024

Accepted: 04th July 2024

Online: 05th July 2024

KEYWORDS

Зеленая экономика, зеленые инвестиции, зеленая урбанизация, зеленые технологии, зеленые рабочие места.

ABSTRACT

В статье освещена важность «зеленых» рабочих мест в экономике и опыт PERI. «Зеленые» рабочие места в промышленности и сельском хозяйстве — это, в первую очередь, те, что соответствуют понятию достойного труда: безопасные условия, надлежащая заработная плата, стабильная занятость, соблюдение трудовых прав человека. Практически, таковыми считаются рабочие места, на которых действуют показатели достойного труда с ориентацией на защиту окружающей среды.

Основной элемент экологически устойчивого экономического и социального развития позволяет двигаться к зеленой экономике, создавать зеленые рабочие места и повышать экологическую безопасность организаций, направленных на экологизацию производственных процессов и рабочих мест.

Мысли об обеспечении максимальной энергоэффективности производства, сокращении количества потребляемых ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду привели к переходу к «зеленой экономике» – одной из главных производственных задач XXI века.

В целях стимулирования «зеленого» экономического роста в нашей стране, рационального использования природных ресурсов, привлечения «зеленых» инвестиций, смягчения негативного воздействия экологического кризиса постановлением Президента Республики Узбекистан № РП-4477 от 5 октября 2019 года утверждена Стратегия перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан на период 2019-2030 годов.

Повысить эффективность принимаемых мер по развитию «зеленой» экономики на основе стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан в период 2019-2030 годов, а также сотрудничества государственных органов власти и управления с международными организациями в этом направлении создали необходимость разработки программы, обеспечивающей скоординированные усилия во взаимном сотрудничестве.

Цели и задачи программы основаны на следующих стратегических направлениях в областях, существующих на национальном уровне, и усиливают их взаимодополняющие аспекты:

- На основе приоритетов перехода к «зеленой» экономике, обеспечения регионов необходимыми ресурсами и возможностями для комплексного социально-экономического развития, расширения объема государственных услуг в сфере изменения климата, повышения экономической активности увеличение участия населения и местного сообщества в сфере «зеленой» экономики за счет увеличения;
- Разработка механизмов финансового стимулирования технологической модернизации и внедрения «зеленых» технологий, определение целевых показателей энергосбережения и повышения эффективности, существенного повышения энергоэффективности за счет энергоменеджмента в отраслях экономики;

Программа определяет задачи обеспечения «зеленого» экономического роста в Республике Узбекистан по следующим 6 приоритетным направлениям:

- Устойчивое и эффективное использование природных ресурсов;
- Укрепление устойчивости национальной экономики по отношению к стихийным бедствиям и изменению климата;
- Обеспечение «зеленого» и низкоуглеродного развития национальной экономики, в частности промышленности;
- Внедрение инноваций и привлечение эффективных «зеленых» инвестиций;
- Развитие устойчивой и инклюзивной «зеленой» урбанизации;
- Поддержать население и места его проживания, которые могут сильно пострадать при переходе к «зеленой» экономике.

Эффективная реализация задач по этим приоритетным направлениям осуществляется наряду с межотраслевыми мерами по следующим направлениям:

- Нарращивание потенциала для «зеленого» роста и развития человеческого капитала;
- Создание благоприятной политической среды для перехода к «зеленой» экономике, внедрение эффективных институтов;

Приоритетные направления:

- ✓ Диверсификация сельскохозяйственного производства с целью повышения устойчивости к климатическим рискам;
- ✓ Увеличение количества рабочих мест, создаваемых на основе программ «Зеленое обещание» и предпринимательской деятельности, основанной на природных ресурсах;
- ✓ Создание «зеленых» рабочих мест и развитие программ «зеленого залога»;
- ✓ Повышение потенциала предприятий, основанных на управлении природными ресурсами, для устойчивости к изменению климата в повышении уровня жизни в районах и создании рабочих мест в области сельского хозяйства, природных ресурсов и экотуризма;
- ✓ внедрение очистки сточных вод и оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях - установка локальных очистных сооружений, реконструкция и модернизация существующих, увеличение объемов повторного использования очищенной воды в технологических или бытовых целях, принять меры;
- ✓ Обеспечение «зеленых» темпов роста путем сохранения пахотных земель и многолетних деревьев, используемых в сельскохозяйственных целях;
- ✓ Увеличить производство саженцев многолетних декоративных и плодовых деревьев в республике;

Чрезмерное использование природных ресурсов приводит к тому, что многие сообщества в природных странах и регионах испытывают большие изменения температуры и осадков, а также повышение уровня моря. В 21 веке глобальное потепление может составлять не менее 20% годового мирового ВВП.

По последним оценкам, безработица может привести к глобальным социальным издержкам, составляющим более 16 миллиардов долларов в год. По оценкам ЮНЕП, к 2025 году крупные пожары, наводнения и ураганы могут стать причиной того, что 1,8 миллиарда человек будут страдать от нехватки безопасной питьевой воды, особенно в Азии и Африке. В ближайшие десятилетия из-за изменения климата могут пострадать более 60 миллионов человек. В первую очередь это затронет прибрежное население планеты, насчитывающее 330 миллионов человек, а к 2080 году их численность может достичь 600 миллионов. Люди, живущие в районах с плохим сельским хозяйством, сильно зависят от генетического разнообразия окружающей среды, которое может уменьшиться из-за изменения климата.

Ожидается, что с ростом населения мира в ближайшие 10 лет около 500 миллионов человек останутся безработными. В то же время около 5 миллиардов человек могут оказаться не в состоянии воспользоваться необходимым уровнем социального страхования.

Мысли об обеспечении максимальной энергоэффективности производства, сокращении количества потребляемых ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду привели к переходу к «зеленой экономике» — одной из главных производственных задач XXI века. Согласно этим принципам, рабочие места работников таких производств также должны быть «зелеными».

В настоящее время «зеленые» рабочие места внедрены в следующих видах производства:

- Работа с экологически чистыми энергетическими системами;
- Безвредная утилизация отходов;
- Создание экологически чистой сельскохозяйственной инфраструктуры;
- Возобновляемые источники энергии.

«Зеленые» рабочие места стали важной темой дискуссий в последние годы, поскольку мир сталкивается с острой необходимостью перехода к более устойчивой и «зеленой» экономике. В этой области PERI предоставляет ценную информацию о пересечении зеленых рабочих мест и экономической политики благодаря своему опыту в политической экономии:

1) Определение зеленых рабочих мест. Зеленые рабочие места — это рабочие места, которые помогают поддерживать или восстанавливать качество окружающей среды. Зеленые рабочие места, в которых приоритетом является устойчивое развитие, направлены на смягчение последствий изменения климата, уменьшение загрязнения и содействие сохранению ресурсов.

2) Важность «зеленых» рабочих мест. Зеленые рабочие места играют важную роль в решении как экологических, так и экономических проблем. Они могут стимулировать и улучшать экологический рост, создавая при этом возможности трудоустройства, энергетическую безопасность и улучшая здоровье населения, например, проекты расширения солнечной энергетики не только сокращают выбросы парниковых газов, но и создают рабочие места для монтажников солнечных панелей и специалистов по техническому обслуживанию.

3) Оценка потенциала создания рабочих мест. Одним из основных направлений деятельности PERI является оценка потенциала создания рабочих мест в различных «зеленых» секторах. Например, путем анализа отраслевых тенденций, технологических достижений и политических рамок PERI оценивает количество рабочих мест, которые могут быть созданы в конкретных «зеленых» секторах что их исследования могут показать, что инвестиции в ветроэнергетику могут создать тысячи новых рабочих мест в сфере производства, монтажа и обслуживания.

4) Уважение и справедливый переход. PERI также подчеркивает важность равенства и справедливого перехода в секторе «зеленых» рабочих мест, гарантируя, что переход к «зеленой» экономике не оставит без внимания уязвимые сообщества и не усугубит существующее неравенство.

Важность «зеленых» рабочих мест в современной экономике Важность «зеленых» рабочих мест в современной экономике невозможно переоценить. Они также способствуют экономическому росту, в этом переходном периоде они не только помогают сократить выбросы парниковых газов и смягчить последствия изменения климата, но также создают новые рабочие места и способствуют инновациям.

С экологической точки зрения «зеленые» рабочие места могут помочь решить такие насущные проблемы, как загрязнение воздуха и воды, вырубка лесов и утилизация отходов, например, за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, чтобы значительно снизить зависимость от ископаемого топлива и тем самым ограничивает углерод. Например,

установка солнечных панелей не только производит чистую энергию, но также требует квалифицированных рабочих для проектирования, установки и обслуживания, что не только помогает бороться с изменением климата, но и снижает выбросы от традиционных источников энергии, улучшает качество воздуха за счет сокращения вредных загрязняющих веществ.

Существует несколько типов современных зеленых профессий:

- «Зеленые» профессии пользуются растущим спросом. Спрос на этот вид рабочих мест увеличивается за счет создания новых экопредприятий, которые прямо и косвенно работают на принципах зеленой экономики.
- Продвинутое «зеленое» навыки. Эта группа все чаще требует соблюдения экологических, климатических, химических и энергетических протоколов для всех предприятий. Потому что отчет об экологическом вкладе предприятия существенно меняет производственный процесс и повышает требования к квалификации сотрудников.
- Зеленые профессии будущего и профессии, которые должны предотвратить будущие климатические, природные и техногенные катастрофы. Примеры этого включают аналитиков изменения климата, экономистов-экологов, специалистов по смягчению последствий системных экологических катастроф и специалистов по оценке экосистемных услуг.

«Зеленые рабочие места» были совместно запланированы и запущены Международной организацией труда, Международной организацией работодателей, Международной конфедерацией профсоюзов и Организацией Объединенных Наций. Основными целями разработанных ими мероприятий являются обеспечение достойных и безопасных условий труда за счет перехода на безвредное, «зеленое» производство, достижение гендерного и социального равенства на рабочих местах, а также оказание помощи тем, кто пострадал от климатических и экологических воздействий. Проблемы. Проблемные вопросы, связанные с изменением климата, негативно влияют на эффективность реализуемых в стране реформ, в частности, на экономический рост и сокращение бедности, а также на обеспечение экологической и продовольственной безопасности. Исходя из этого, в этом направлении необходимо снизить влияние изменения климата и адаптироваться к нему в стране, ускорить переход к «зеленой» экономике, ускорить меры «зеленого» и инклюзивного экономического роста, «зеленого» экономического роста. «и инклюзивное экономическое развитие. Большое внимание уделяется продвижению модели роста.

Короче говоря, основные типы зеленых рабочих мест определяются в соответствии с отраслями экономики, которые наиболее чувствительны к изменению климата: истощение водных ресурсов и деградация почв, потеря биоразнообразия, утилизация и переработка отходов, строительное сельское хозяйство, связанное с промышленностью, энергетика, транспорт.

References:

1. Xashimova S. N., Abdikarimova A. A. BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOT VA RAQAMLASHTIRISH.
2. A.V. Vaxabov, Sh.X.Xajibakiev. "Yashil iqtisodiyot" (Darslik) T.: "Universitet", 2020.
3. Hashimova S. N. GUARANTEED GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT // Экономика и социум. – 2022. – №. 4-1 (95). – С. 61-64.
4. Nigmatullayevna H. S. GREEN TAXONOMY: ESSENCE, APPLICATION AND EFFECTIVENESS // British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. – 2024. – Т. 24. – С. 84-87.
5. <https://lex.uz>
6. <https://www.imv.uz>